

А. С. Анчев, Т. Р. Арахамія

ОЦІНКА ЯКОСТІ КЛІНІЧНОГО АУДИТУ

ДП «Український НДІ медицини транспорту», м. Одеса

Author's Information

Анчев А.С. ORCID 0000-0002-5051-1664

Summary. Anchev A. S., Arakhamiya T. R. **ASSESSMENT OF CLINICAL AUDIT QUALITY.** – *State Enterprise “Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport”.* – *e-mail: doctorjiraha@gmail.com.* **Purpose:** Clinical audits enable the creation of a more accountable and patient-centered healthcare paradigm by comparing patient care processes to self-determined standards. A descriptive, prospective, observational analysis is presented using data extracted from active inpatient audit files of a number of multidisciplinary hospitals. **Results:** It is important to educate clinical staff about the need for accurate recording of forms and hospital-wide uniformity in medical records and admission and discharge summaries. Maximum care must be taken to ensure that medical records in hospitals are maintained in a systematic and scientific manner. **Conclusions:** There is an urgent need for proper documentation to improve quality. Active reviews of this kind should be carried out regularly to improve standards of care over time.

Key words: mixed approach, adherence to recommendations, medical services, quality improvement, clinical audit.

Реферат. Анчев А. С., Арахамія Т. Р. **ОЦІНКА ЯКОСТІ КЛІНІЧНОГО АУДИТУ.**

Мета: Клінічні аудити дозволяють створити більш відповідальну та орієнтовану на пацієнта парадигму охорони здоров'я шляхом порівняння процесів догляду за пацієнтами із самостійно визначеними стандартними нормами. Наведено описовий проспективний спостережний аналіз, проведений на основі даних, вилучених із файлів активного аудиту стаціонарних пацієнтів ряду багатопрофільних лікарень. **Результати:** Важливо роз'яснювати клінічному персоналу необхідність точної реєстрації форм та однаковості ведення медичної документації в масштабах усієї лікарні, надання зведених даних про вступ та виписку. Необхідно виявляти максимальну обережність, щоб гарантувати, що медичні записи у лікарнях ведуться на системній та науковій основі. **Висновки:** Існує гостра потреба у належній документації для підвищення якості. Активні перевірки такого роду мають проводитися регулярно, щоб згодом покращити стандарти медичної допомоги.

Ключові слова: змішаний підхід, дотримання рекомендацій, медичні послуги, підвищення якості, клінічний аудит.

Вступ

Клінічні аудити (КА) – важливий інструмент оцінки та покращення стандартів догляду за пацієнтами у медичних закладах. У той час як окремі КА зосереджені на конкретних аспектах медичної допомоги, множинні КА у різних галузях, спеціальностях чи відділеннях забезпечують більш повне розуміння клінічної практики та сприяють системним поліпшенням. Як правило, при проведенні КА використовують змішаний підхід для аналізу та оцінки раніше проведених КА та ініціатив щодо покращення якості медичних послуг. Більшість авторів відзначає значні покращення у дотриманні посібників, клінічної практики та та медичних результатів після циклу аудитів.

КА необхідні для підтримки та покращення якості та безпеки медичних послуг.

Мета: виявити можливі перешкоди при проведенні КА та наданні пропозицій щодо вдосконалення процедур та результатів аудиту.

Матеріали та методи. Дані було зібрано з ретроспективних джерел та проаналізовано з використанням описової та логічної статистики.

У роботі наводиться опис низки перевірок, проведених у різних медичних установах.

Клінічні аудити є важливим інструментом у сфері охорони здоров'я для оцінки та покращення стандартів догляду за пацієнтами. Вони тягнуть у себе ретельний аналіз медичних процедур, протоколів і файлів пацієнтів з метою оцінки дотримання правил і виявлення областей, потребують поліпшення. У той час як окремі клінічні аудити концентруються на конкретних аспектах медичної допомоги, ідея аудиту кількох клінічних аудитів передбачає проведення серії аудитів у різних галузях, спеціальностях чи відділеннях охорони здоров'я, щоб отримати глибоке розуміння загальної клінічної практики та стимулювати системні покращення.

Якість та ефективність надання медичної допомоги всередині організації або в системі охорони здоров'я краще зрозуміти, вивчивши результати численних клінічних аудитів. Вони дозволяють розпізнавати закономірності, тенденції та відмінності у способах надання медичної допомоги, виділяючи області, де можна було б провести стандартизацію, впровадження кращих практик та підвищення ефективності [1]. Ці аудити пропонують ретельну оцінку клінічної практики шляхом оцінки різних аспектів медичної допомоги, включаючи безпеку ліків, інфекційний контроль, хірургічні методи та дотримання клінічних рекомендацій. Це дозволяє проводити цілеспрямовані втручання та удосконалювати практику [2].

Проведення кількох клінічних аудитів має безліч переваг. Вони полегшують порівняння з прийнятими стандартами, дозволяють виявляти та поширювати передовий досвід, а також підтримують використання фактичних даних під час прийняття рішень [3]. Ці аудити також сприяють розвитку культури покращення якості та надання допомоги, орієнтованої на пацієнта, в організаціях охорони здоров'я, заохочуючи підзвітність, прозорість та постійне навчання [4].

Проведення численних клінічних аудитів потребує ретельного планування, координації та роботи з різними зацікавленими сторонами, включаючи адміністраторів, групи з покращення якості та медичних працівників. Це спричиняє збирання та вивчення величезних обсягів даних, застосування ефективних процедур аудиту та поширення результатів аудиту для досягнення реальних змін [5].

Метою [6] було оцінити, чи правильно заповнено контрольний список Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з хірургічної безпеки. Згідно з цим дослідженням, контрольні списки можуть підвищити хірургічну безпеку, але від того, наскільки добре вони будуть реалізовані, залежатиме, наскільки вони ефективні. Загальна повнота контрольного списку в періоди входу в систему, перерви та виходу із системи була гарною [6]. Клінічний аудит контрольного списку ВООЗ з хірургічної безпеки став основою для рекомендацій, зроблених у цьому дослідженні. Контрольні списки використовувалися як інструмент для покращення командної взаємодії, командної роботи та безпеки пацієнтів, якщо вони використовуються правильно та регулярно. Крім того, активних членів команди слід заохочувати регулярно використовувати контрольний список під час своєї роботи, щоб підвищити послідовність. Важливо підвищувати обізнаність, особливо серед прийнятих на роботу медсестер та анестезіологів. Рівень дотримання контрольних списків можна підвищити за рахунок регулярного аудиту використання контрольних списків, регулярного проведення міждисциплінарного навчання для поліпшення комунікації. Для забезпечення більш частого використання цього важливого інструменту рекомендується додаткове навчання та зосередження уваги на використанні контрольних списків [6].

Benson K, Hartz AJ [7] прагнули визначити життєздатність та ефективність використання клінічного аудиту на основі критеріїв (СВСА) у відділеннях акушерства та гінекології (ОВ/GYN) для вимірювання та підвищення рівня акушерської допомоги, що надається на рівні, наприклад, районних лікарень. Дизайн «до» та «після» використовувався для перевірки лікування п'яти потенційно смертельних акушерських ускладнень: кровотечі,

екламписії, інфекцій статевих шляхів, утруднених пологів.

У цій роботі надано висновки та пропозиції численних проектів КА з різних медичних спеціальностей, включаючи хірургічні процедури, акушерство-гінекологію, педіатрію, внутрішню медицину, невідкладну допомогу та інтенсивну терапію. Усі лікарні були обрані для дослідження як типові державні заклади охорони здоров'я, які провели багато клінічних аудитів та ініціатив щодо покращення якості.

Автор оцінив функцію та ефективність КА у покращенні якості медичних послуг. Автор виявив низку перешкод та можливості проведення клінічних аудитів та подав пропозиції щодо вдосконалення процедури та оцінки результатів аудиту. Вибірку дослідження склали 618 осіб, які взяли участь у 11 клінічних перевірках, проведених мінімум у трьох медичних відділеннях лікарні: хірургічному, акушерсько-гінекологічному та педіатричному. Вибір цих департаментів ґрунтувався на високій частоті їх перевірок та наявності великих даних. Перевірки включали низку тем. Аудити були обрані на основі їх відповідності сучасній клінічній практиці та їх відповідності національним та міжнародним критеріям.

У дослідженні було зібрано дані з багатьох джерел, включаючи як ретроспективні, і проспективні дані.

Ретроспективні дані включали низку документів та записів про перевірки, включаючи звіти про перевірки, плани покращення якості, оцінки проектів та форми зворотного зв'язку. Матеріали пройшли ретельну перевірку та аналіз для уточнення та перевірки даних інтерв'ю за допомогою тріангуляції. Крім того, електронні медичні записи та лікарняні бази даних використовувалися для отримання кількісних показників підвищення якості, включаючи показники дотримання рекомендацій, частоту виникнення небажаних явищ та ступінь задоволеності пацієнтів.

Проспективні дані включали напівструктуровані інтерв'ю, проведені з ключовими зацікавленими сторонами, які брали участь в аудитах, включаючи медичних працівників, керівництво лікарні та представників пацієнтів. Інтерв'ю проводилися для збору даних про цілі, методи, труднощі та результати аудитів, а також про точки зору та досвід учасників процесу аудиту та його вплив на догляд за пацієнтами. Інтерв'ю проводилися досвідченими дослідниками з використанням заздалегідь затвердженого посібника з проведення інтерв'ю. Інтерв'ю було задокументовано, розшифровано та проаналізовано з використанням тематичного аналізу.

У ході дослідження були розглянуті різні змінні, що стосуються дослідницьких запитів, включаючи характеристики аудитів, такі як фокус, методологія, тривалість і частота, відділи та підрозділи, що беруть участь, зацікавлені сторони та їх відповідні ролі, а також результати та наслідки. аудитів, таких як дотримання керівних принципів, показники покращення якості, безпека пацієнтів та задоволеність.

У дослідженні використовувалася як описова, і непряма статистика вивчення та інтерпретації даних.

Описовий аналіз включав узагальнення та подання даних з використанням відповідних показників центральної тенденції та дисперсії. Безперервні змінні були представлені у вигляді медіани з міжквартильним розмахом (IQR), тоді як категоріальні дані були представлені у вигляді кількості та відсотка (n,%). Описова статистика використовувалася для відображення характеристик аудитів, учасників та показників покращення якості. Було проведено порівняльне дослідження для оцінки змін у дотриманні рекомендацій з часом та у різних підрозділах.

Інференціальний аналіз складався з перевірки гіпотез та дослідження кореляцій між змінними з використанням регресійних моделей. Статистичний аналіз проводився з використанням програмного забезпечення Jamovi версії 2.3.16 (проект Jamovi, Сіднейський університет, Сідней, Новий Південний Уельс, Австралія). Інференційна статистика використовувалася для оцінки впливу клінічних аудитів на дотримання рекомендацій та заходи щодо покращення якості з урахуванням будь-яких змінних, що заважають.

Дослідження відповідало етичним принципам та нормам, що регулюють дослідження на людях. Перед проведенням дослідження було одержано етичний дозвіл від відповідного комітету з етики. Усі суб'єкти надали поінформовану згоду, яка гарантує анонімність та

добровільну участь. Вся зібрана особиста інформація була анонімізована, щоб гарантувати конфіденційність та відповідати вимогам захисту даних.

Дослідження було спрямоване на покращення розуміння та використання клінічних аудитів та покращення якості в лікарняних умовах.

У дослідженні використовувалася методологія двоконтурного циклу аудиту для оцінки впливу КА на дотримання стандартів. Початкові аудити проводились у рамках першого циклу з використанням критеріїв та стандартів, встановлених рекомендаціями Національного інституту охорони здоров'я та медичного обслуговування (NICE). Проаналізовані дані першої ітерації передані зацікавленим сторонам. Після відкриттів початкового циклу в клінічну практику було впроваджено модифікації підвищення відповідності стандартам NICE. Зміни включали регулярне навчання персоналу рекомендаціям NICE, встановлення єдиної процедури збору зразків сечі та покращення взаємодії між лікарями та іншими постачальниками медичних послуг.

Другий цикл включав повторну оцінку з використанням тих же критеріїв аудиту та методологій отримання даних, що й на початковій ітерації. Результати другого циклу були вивчені та порівняні з результатами початкової ітерації, щоб побачити, чи надали модифікації, реалізовані в клінічній практиці, сприятливий вплив на дотримання рекомендацій NICE. У дослідженні також оцінювалася довгострокова життєздатність та можливість розширення модифікацій, впроваджених у клінічну практику.

Загальна кількість учасників проєктів становила 618 осіб. Середній вік учасників 28 років із міжквартильним розмахом від 24 до 51 року. У проєктах взяли участь 370 (59,9%) жінок та 248 (40,1%) чоловіків. У першому циклі загальна кількість пацієнтів, яких лікували відповідно до рекомендацій, склала 210 (34%).

Після цього у другому циклі загальна кількість хворих, пролікованих згідно з рекомендаціями, збільшилася до 448 (72,5%).

Проєкт включав 11 перевірок щодо оцінки дотримання посібників з клінічної практики в йорданських лікарнях. П'ять досліджень було проведено у хірургічному відділенні, три – в акушерсько-гінекологічному відділенні та три – у педіатричному відділенні.

Що стосується перевірок, проведених у хірургічному відділенні, то перша перевірка під назвою «Аудит з переоцінки дотримання рекомендацій пацієнтами з інфекцією сечовивідних шляхів» виявила, що 32 (15,2%) пацієнта дотримуються рекомендацій, викладених у першому циклі. У другому циклі відданість покращилася у 57 (12,7%) пацієнтів.

Друге дослідження, під назвою «Аудит для оцінки використання eFAST у пацієнтів з травмами», продемонструвало, що 10 (4,8%) пацієнтів дотримувалися рекомендацій, а в другому циклі дотримання рекомендацій зросло до 37 (8,3%). Третій етап, названий «КТ черевної порожнини», показав, що 20 (9,5%) пацієнтів дотримувалися рекомендацій у першому циклі, а у другому циклі дотримання рекомендацій зросло до 32 (7,2%) пацієнтів.

Четвертий, під назвою «Многоцентровий аудит для переоцінки дотримання рекомендацій щодо візуалізації СТ», продемонстрував, що 26 (12,4%) пацієнтів дотримувалися рекомендацій у першому циклі, а у другому циклі відданість досягла 49 (10,9%) хворих.

П'ятий називався "Транексамова кислота", показаний у першому циклі. Транексамова кислота не використовувалася у нашому відділенні для пацієнтів із тяжкими травмами. У другому циклі прихильність до застосування транексамової кислоти досягла 35 (7,8%) пацієнтів.

Що стосується перевірок, проведених у педіатричному відділенні, то перша перевірка під назвою "Жовтяниця" показала, що в першому циклі рекомендації дотримувався 21 (10%) пацієнт, а відданість досягла 43 (9,6%) пацієнтів.

Друге дослідження, під назвою «Переоцінка надання медичних послуг матерям після пологів для забезпечення успішних результатів грудного вигодовування», показало, що 21 (10%) пацієнтка дотримувалася рекомендацій.

У другому циклі відданість досягла 40 (8,9%) пацієнтів. Третє дослідження, під назвою «Когортне дослідження та проєкт аудиту практики призначення вітаміну D дітям у

педіатричних клініках третинної лікарні в Йорданії», продемонструвало дотримання рекомендацій 33 (15,7%) у першому циклі та 41 (9,2%) у втор. цикл.

У ході перевірок, проведених у відділенні акушерства та гінекології, перша перевірка під назвою «Аудит з оптимізації призначення фолієвої кислоти перед плановою вагітністю» показала, що 4 (1,9%) пацієнтки дотримувалися рекомендацій у першому циклі та 26 (5,8%) пацієнтів.

Друге дослідження, озаглавлене «Повторна оцінка артеріального тиску як критерій госпіталізації та виписки пацієток із гіпертонічними порушеннями вагітності: клінічний аудит», показало дотримання рекомендацій у 20 пацієток (9,5%) під час першого циклу та у 39 пацієток (8,7%) під час другого циклу.

Третє дослідження, під назвою «Переоцінка практики підходу до полегшення болю під час штучних пологів у спеціалізованому центрі», продемонструвало дотримання рекомендацій у 23 пацієнтів (11%) під час першого циклу та 49 пацієнтів (10,9%) у другому циклі.

Клінічний аудит – це процес, за допомогою якого лікарі та інші медичні працівники проводять систематичний та регулярний аналіз своєї клінічної практики та вносять необхідні корективи. Перевірка професійної діяльності за допомогою внутрішнього аудиту дозволяє оцінити придатність, ефективність, результативність та безпеку послуг [8].

Клінічні аудити надають практичні рекомендації щодо модифікації практики для покращення клінічної допомоги та результатів. Вони описують практику і з'ясовують, чи вона задовольняє прийнятним критеріям клінічного керівництва чи чітким критеріям чи ні [9]. Це робиться шляхом перевірки практики у різних департаментах та її відповідності поточним керівним принципам. Потім проводиться період подальшого спостереження задля забезпечення дотримання керівних принципів. Клінічне управління, метою якого є забезпечення пацієнтам найкращого догляду, включає клінічні аудити як один із своїх компонентів. Подальше спостереження проводиться для підтвердження того, що після виконання рекомендацій було досягнуто покращення у наданні медичної допомоги. Цикл клінічного аудиту – це аудит, який проводиться як частина (безперервного) процесу покращення якості та повторюється (багато разів, залежно від вимог) [10].

У цьому дослідженні, виконаному в хірургічному відділенні, було проведено п'ять клінічних аудитів, названих наступним чином:

Аудит для переоцінки дотримання рекомендацій у пацієнтів з інфекцією сечовивідних шляхів,

Аудит для оцінки використання eFAST. у пацієнтів з травматичними захворюваннями,

КТ черевної порожнини, багатоцентровий аудит для переоцінки дотримання рекомендацій щодо візуалізації СТ та транексамова кислота.

Другий цикл із усіх п'яти аудитів показав значне покращення дотримання керівних принципів порівняно з першим циклом.

Хірургічний аудит набув важливого значення в сучасній хірургічній практиці та необхідний хірургам, т.к. він сприяючи їхньому постійному професійному розвитку та самовіддачі. Ця відданість, своєю чергою, призводить до поліпшення практичних звичок. У низці країн існує високоефективна система національного аудиту та порівняльного аудиту [11, 12]. Усі елементи хірургічного аудиту покращилися порівняно з вихідним рівнем, а електронні матеріали та найкраще навчання персоналу можуть забезпечити більш високу продуктивність хірургічного відділення. Крім того, аудит дуже важливий для реалізації захисних, які дозволяють знизити рівень смертності та покращити результати хірургічного втручання.

Автори [11, 12] провели три аудити в педіатричному відділенні: перший називався «Жовтяниця», другий — «Переоцінка надання медичних послуг матерям після пологів для забезпечення успішних результатів грудного вигодовування», а третій — «Когортне дослідження та проект аудиту з вітамінів».

Щоб застосувати процес клінічного аудиту до лікування дітей з ожирінням та надмірною вагою, [6] вивчили клінічні процедури та змінили протокол годування та відлучення від грудей на строк до 36 місяців, насамперед мінімізувавши надлишок білка та

цукру. Зміна дієтичних підходів педіатрів призвела до зниження поширеності надлишкової маси тіла/ожиріння у дітей віком від 24 до 36 місяців з 26,3% у групі до аудиту до 13,9% у групі після аудиту ($P < 0,0001$). Це дослідження показало, що клінічний аудит є корисним інструментом для виявлення помилок у медичних процедурах та допомоги у зміні відносини, коли це необхідно, і те, і інше надає позитивний вплив на клінічну практику.

Клінічні перевірки спонукали педіатрів оновити свої протоколи консультування з питань харчування та внести відповідні зміни, пов'язані з раціоналом харчування, оцінкою харчової грамотності та неправильними уявленнями батьків про грудне вигодовування дітей. Більш конкретно було підраховано, що у віці від 13 до 36 місяців споживання білка дитиною знизиться з більш ніж 3,5 г/кг до приблизно 2 г/кг внаслідок змін у практиці педіатрів щодо вибору та кількості продуктів з високим вмістом білка. -Білкові продукти [13].

Це показує, що застосування клінічних аудитів пов'язане з покращенням стану дітей, харчування, прийомом добавок вітамінів, зокрема, вітаміну D та догляду після пологів. Педіатри отримали користь від клінічних перевірок, а це, у свою чергу, призвело до поліпшення здоров'я та життя дітей.

Третім було відділення акушерства та гінекології, де було проведено три клінічні аудити, які продемонстрували покращення дотримання керівних принципів після другого циклу.

Щороку понад 500 000 жінок у всьому світі помирають від причин, пов'язаних із вагітністю та пологами. Як розвинені, так і країни, що розвиваються, поділяють схожі основні принципи оптимального лікування акушерських ускладнень, що становлять небезпечний для життя ризик. В даний час КА регулярно застосовується та визнається компонентом забезпечення якості медичних послуг у багатьох розвинених країнах [14].

Щоб реалізувати СВСА, лікарі повинні спочатку узгодити набір коротких стандартів високоякісної допомоги з урахуванням наявних ресурсів [15]. Помічники з аудиту, які не мають медичної кваліфікації, вивчають медичні записи відповідних пацієнтів і збирають інформацію, щоб оцінити, чи було надано допомогу відповідно до встановлених стандартів. Аудиторська група та співробітники лікарні спільно визначають які методи слід змінити та згодом впроваджують ці зміни. Той факт, що задалегідь встановлений стандарт надання медичної допомоги не дотримується, також вказує на точні коригування, які необхідно внести до клінічної практики. Практика є однією з унікальних характеристик СВСА. Змінюється відсоток випадків, коли керівництво задовольнило встановлені стандарти якісної медичної допомоги, щоб визначити, наскільки ефективним виявився метод перевірки [7].

Клінічні аудити зазвичай не можуть продемонструвати причинно-наслідковий зв'язок з клінічними результатами, на відміну від рандомізованих клінічних досліджень, але можуть показати зміни в елементах процесу якості медичної допомоги. Це підкреслює важливість узгодження аудитів із реальними клінічними випробуваннями та дотримання керівних принципів. Згідно з наявними даними, аудити зазвичай призводять лише до скромних поліпшень практики, які ефективність залежить як від вихідних показників, і від цього, як надається зворотний [16]. Постійний аудит слід проводити у поєднанні з першокласною допомогою та грошовими винагородами, щоб стимулювати великі успіхи.

Висновки

Цей огляд численних проектів клінічного аудиту підкреслює позитивний вплив клінічного аудиту на покращення якості та безпеки медичних послуг. Результати демонструють значні покращення у дотриманні рекомендацій з різних спеціальностей. Клінічні аудити відіграють вирішальну роль у просуванні культури покращення якості та надання допомоги, орієнтованої на пацієнта, надаючи дієві рекомендації щодо модифікації практики та підтримуючи прийняття рішень на основі фактичних даних.

Слід наголосити на важливості постійного аудиту, підтримки та стимулів для заохочення більш масштабних покращень у сфері медичних послуг.

Майбутні дослідження мають бути зосереджені на виявленні найкращих практик проведення клінічних аудитів, оцінці їх довгострокової життєздатності та поширенні їх впровадження на інші медичні установи. Використовуючи клінічні аудити як інструмент

безперервного поліпшення якості, організації охорони здоров'я можуть забезпечити оптимальний догляд за пацієнтами та досягти позитивних результатів.

Література/References:

1. Carrin G (2002) Social health insurance in developing countries: A continuing challenge. *International Social Security Review* 55: 57-69.
2. Salkeld G, Davey P, Arnolda G (1995) A critical review of health-related economic evaluations in Australia: Implications for health policy. *Health Policy* 31: 111-125.
3. Angus Stevenson (2010) *Oxford Dictionary of English* (3 ed). Oxford University Press, Oxford, ISBN: 978-0-19-957112-3.
4. Drucker PF (1966) *The Effective Executive*. Harper & Row, New York.
5. Cochrane AL (1972) *Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services*. Nuffield Provincial Hospitals Trust, London.
6. Anglemeyer A, Horvath HT, Bero L (2014) Healthcare outcomes assessed with observational study designs compared with those assessed in randomized trials. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2014: MR000034.
7. Benson K, Hartz AJ (2000) A Comparison of Observational Studies and Randomized, Controlled Trials. *N Engl J Med* 342: 1878-1886.
8. Roland M, Torgerson DJ (1998) What are pragmatic trials? *BMJ* 316: 285.
9. Treweek S, Zwarenstein M (2009) Making trials matter: Pragmatic and explanatory trials and the problem of applicability. *Trials* 10: 37.
10. Revicki DA, Frank L (1999) Pharmacoeconomic evaluation in the real world. Effectiveness versus efficacy studies. *Pharmacoeconomics* 15: 423-434.
11. Guyatt GH, Sackett DL, Sinclair JC, Hayward R, Cook DJ, et al. (1995) Users' Guides to the Medical Literature: IX. A method for grading health care recommendations. *JAMA* 274: 1800-1804.
12. Sackett DL, Rosenberg WMC, Gary JAM, Haynes RB, Richardson WS (1996) Evidence based medicine: What is it and what it isn't. *BMJ* 312: 71-72.
13. Harbour R, Miller J (2001) A new system for grading recommendations in evidence-based guidelines. *BMJ* 323: 334-336.
14. Palmer S, Torgerson DJ (1999) Economics notes: Definitions of efficiency. *BMJ* 318: 1136.
15. Kernick DP (2003) Introduction to health economics for the medical practitioner. *Postgrad Med J* 79: 147-150
16. A. Miraj. Effectiveness of quality clinical active audit in improving healthcare of a multispecialty hospital in a developing country. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. 2022, April PMID: **35503611**. DOI: 10.26355/eurrev_202204_28596

Внесок авторів / authors' contribution

Всі автори зробили рівний вклад в написання роботи. Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Не потрібен.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 19.04.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування